

**ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE
LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES DOMICILIARES**

**NURSING ASSISTANCE IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF PRESSURE
INJURIES**

Anna Caroline Lima da Silva¹
Saskya Melo Barbosa²
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

Resumo: Os idosos são mais susceptíveis às lesões devido às próprias condições causadas pelo envelhecimento do corpo humano, sendo um problema de saúde. Objetivo: identificar as evidências científicas acerca do surgimento das lesões por pressões em pacientes acamados domiciliados. Metodologia: Revisão integrativa cuja busca foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com associação dos descritores e suas combinações na língua portuguesa: “intervenção de enfermagem and lesão por pressão” “idosos and acamados” e “lesão por pressão and idosos”. Foram extraídos núcleos de significação dos artigos conforme análise de conteúdo de Bardin organizadas em seis fases. Resultados: Observou-se uma variedade de métodos e estratégias utilizados na prevenção de lesões por pressão, incluindo a mobilização frequente dos pacientes, o uso de superfícies de apoio adequadas, a avaliação regular da pele e a educação dos profissionais de saúde e cuidadores. Foram elencadas 2 categorias. Conclusão: O enfermeiro precisa conhecer todas os aspectos de risco para o desenvolvimento de LPP e sua prevenção de forma holística, garantido uma assistência de qualidade, direcionando a conduta e supervisão devida ao paciente, familiar e cuidador em seu domicílio.

Palavras-chave: Enfermagem; LPP; intervenções de enfermagem; idosos.

Abstract: Elderly people are more susceptible to injuries due to the conditions caused by the aging of the human body, which is a health problem. Objective: to identify scientific evidence regarding the emergence of pressure injuries in bedridden patients at home. Methodology: integrative review whose search was carried out in the databases Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Virtual Health Library (VHL), with association of descriptors and their combinations in Portuguese: “nursing intervention and pressure injury” “elderly and bedridden” and “pressure injury and elderly”, in addition to the Boolean operators “OR” as a search strategy. Core meanings were extracted from the articles according to Bardin's content analysis, organized into six phases. Results: Results demonstrated a variety of methods and strategies used to prevent pressure injuries, including frequent mobilization of patients, use of appropriate support surfaces, regular skin assessment, and education of healthcare professionals and caregivers. It is possible to list 2 categories for discussing the results. Conclusion: The nurse needs to know all the risk aspects for the development of LPP and its prevention in a holistic way, guaranteeing quality assistance, directing the conduct and supervision due to the patient, family member and caregiver at home.

Keywords: Nursing; LPP; nursing interventions; elderly.

¹ Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande. E-mail: carollimalima97@gmail.com

² Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande. E-mail: saskyabarbosa@hotmail.com

³ Docente do Centro Universitário Unigrande – Especialista em Enfermagem Clínica Médica e Cirúrgica – Mestre em Saúde Pública – Orientadora. E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A lesão por pressão (LPP) é um dano que acomete a pele e/ou os tecidos moles, ocorrendo comumente sobre uma proeminência óssea ou estando relacionada a um dispositivo médico ou a algum outro artefato, como resultado da combinação entre pressão e cisalhamento ou simplesmente pela pressão exercida. Estas são avaliadas em cinco níveis indicando a extensão dos danos teciduais, sendo eles 1, 2, 3, 4 e não classificável (SOUZA *et al.*, 2017).

Existem dois fatores que acabam contribuindo para o risco do aparecimento de LPP, são eles: extrínsecos e intrínsecos. São fatores intrínsecos: índice de massa corporal (IMC) acima de 30 Kg/m² ou abaixo de 18,5 Kg/m², anemia, extremos de idade deficiência nutricional proteica, edema, incontinência urinária/fecal, hipotensão arterial sistêmica, hipertermia, tabagismo, infecções sistêmicas ou locais, desidratação, comorbidades (diabetes, imunossupressão, doença renal, cardiovascular, gastrointestinal e neuromuscular), uso de alguns medicamentos, tais como, sedativos, anestésicos, corticoides e vasoativos; já os fatores extrínsecos são umidade, calor, fricção, força de cisalhamento e pressão (FUZY; VEGA, 2016; DE OLIVEIRA, 2017; ENGELS *et al.*, 2016).

A incidência de lesão por pressão apresenta grandes variações, isto se deve às características dos pacientes e ao nível de cuidado ao qual foi submetido, diferenciando-se em cuidados de longa permanência (2,2 – 23,9%), agudos (0,4 – 38%) e atenção domiciliar (0 – 17%) (CUDDIGAN; AYELLO; SUSSMAN, 2009).

As lesões por pressão são responsáveis por gerar consequências psicológicas e físicas nos pacientes, causando dor, sofrimento e sensação de abandono. Sendo assim, cabe ao profissional da enfermagem exercer seu papel identificando precocemente estas lesões no paciente, resultando em menor risco de agravamento de lesões já existentes ou do não surgimento das mesmas, tornando o tempo de internação do paciente menor (LAMÃO; QUINTÃO; NUNES, 2016).

Na assistência domiciliar percebe-se que muitos pacientes são propensos a desenvolver a lesão por pressão, devido a diversos fatores de risco como a limitação nos movimentos, dificuldades para deambular, restrição ao leito, entre outros (ANDRADE, 2017).

Os pacientes domiciliados são considerados indivíduos com diferentes graus de incapacidade temporárias ou definitivas que as impossibilitam não somente de ir à unidade de

básica de saúde (UBS) como também de realizar atividades cotidianas básicas (ANDRADE, 2017).

Sabe-se que a assistência domiciliar é baseada na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com desenvolvimento no domicílio do paciente. A assistência realizada no domicílio conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, entre outros. A assistência domiciliar visa atender o paciente como um todo, envolvendo a família/cuidador no tratamento para torná-lo mais eficaz (ANDRADE, 2017).

Na assistência domiciliar o protagonista na prevenção é a equipe de enfermagem, através da inclusão da família/cuidador no cuidado e na educação permanente em saúde. Nota-se que o enfermeiro é quem presta o cuidado direto ao paciente sendo sua responsabilidade orientar e implementar as medidas preventivas que devam ser usadas na sua ausência, já que a visita domiciliar é feita uma ou mais vezes na semana, o que varia de acordo com o paciente (SOUZA, 2014).

No ambiente domiciliar são encontradas algumas dificuldades para implementar o cuidado e para isso são necessárias estratégias para garantir a prevenção da LPP. Os profissionais da enfermagem devem focar na educação em saúde, criar formas de cuidado de acordo com a família atendida, envolver a família/cuidador no cuidado, evitar futuras reinternações e prevenir o aparecimento das lesões (SANTOS, 2018).

Dada a importância do profissional da enfermagem em relação ao surgimento de lesões em pacientes acamados, sendo o maior índice de pacientes com LPP, ampliando o conhecimento em relação à LPP e as formas de prevenção/redução de casos. Sendo assim, o cuidado da enfermagem na prevenção, controle e tratamento na Lesão por Pressão é imprescindível na evolução clínica e no prognóstico do paciente. Além da participação ativa do profissional enfermeiro nesse cuidado, a orientação e capacitação da equipe multiprofissional em mostrar a importância da prevenção dessa evolução, as complicações advindas desse quadro e, principalmente, as medidas de intervenções hospitalares.

Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo identificar as evidências científicas acerca do aparecimento das lesões por pressões em pacientes acamados domiciliados. A partir do problema definiu-se a questão norteadora da pesquisa: quais as evidências científicas disponíveis acerca dos fatores que influenciam o aparecimento da LPP em pacientes acamados domiciliados?

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo do tipo revisão integrativa de literatura acerca da assistência da enfermagem na prevenção e tratamento de lesão por pressão. Tal revisão seguiu seis etapas de acordo com (Mendes; Silveira; Galvão, (2008).

Na primeira etapa fez-se a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa a partir do problema envolvendo a assistência de enfermagem na prevenção de Lesão por Pressão (LPP). A partir do problema definiu-se a questão norteadora da pesquisa: quais as evidências científicas disponíveis acerca dos fatores que influenciam o aparecimento da LPP em pacientes acamados domiciliados?

Os critérios de inclusão foram definidos na segunda etapa e constam de artigos disponibilizados na íntegra, no idioma português, gratuito, publicados nos anos de 2018 a 2023. Foram excluídos artigos de revisão, teses e dissertações, cartas e editoriais.

A terceira etapa constou da busca nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Foram utilizados para busca dos artigos, os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: “intervenção de enfermagem and lesão por pressão” “idosos and acamados” e “lesão por pressão and idosos”, termos previamente localizados no DeCS, como estratégia de busca.

Para a coleta de dados, foi lido cada título e o resumo para ter a confirmação se estes contemplavam a pergunta norteadora desta investigação e se atendiam aos critérios de inclusão.

Na quarta etapa os artigos encontrados foram apresentados em tabela e posteriormente foram extraídos núcleos de significação dos artigos conforme análise de conteúdo de Bardin (2011) organizadas em três fases: 1) pré-análise (fase que compreende a organização do material a ser analisado com vistas a torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais). 2) exploração do material. 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (nesta etapa ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica). Os resultados serão discutidos com os achados da literatura científica.

Fez-se a interpretação dos resultados na quinta etapa, fase de discussão dos principais resultados na pesquisa:

A organização da amostra foi através do agrupamento dos dados inseridos em quadro, considerando os aspectos pertinentes: autor/ano, título, objetivo e resultados. Os artigos selecionados foram analisados criticamente, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes. A análise ocorreu de forma textual, ou seja, de acordo com o que foi relacionado entre os autores e resultados de estudos.

Por fim, na sexta etapa fez-se a apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Em se tratando de aspectos éticos, como o estudo é uma revisão integrativa, não houve necessidade de avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, por abranger apenas publicações de acessibilidade gratuita na internet.

3. RESULTADOS

Na presente revisão integrativa, analisou-se nove artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados.

Figura 1 – Seleção dos artigos na base de dados.

Fonte: Autoras, 2023.

O refinamento da amostra se deu após realizar a pesquisa nas bases de dados Scielo, BVS e LILACS. Na pesquisa na base de dados BVS, foram achados no total 182 artigos, retirados aqueles que atendiam os critérios de exclusão: idiomas não contemplados no critério de inclusão (n• 42); artigos duplicados (n•70); artigos não publicados nos últimos 5 anos (n• 63), resultando em 07 artigos. Já na base de dados Scielo, foram achados no total 140 artigos,

retirados aqueles que atendiam os critérios de exclusão: idiomas não contemplados no critério de inclusão (n° 38); artigos não publicados nos últimos 5 anos (n° 100), resultando em 02 artigos achados para expor no quadro abaixo. Não sendo possível obter nenhum artigo na base de dados LILACS, pois não atendiam aos critérios. No total ficaram 09 artigos, que contemplaram os critérios de inclusão, sendo eles expostos no quadro abaixo.

Quadro 1 - Distribuição das publicações de acordo com autor |ano |base de dados, título, revista, base de dados, objetivos e resultados.

Nº	AUTORES/ANO	TÍTULO	OBJETIVOS	RESULTADOS
1	SANTOS <i>et al.</i> (2019). BVS	Cicatrização de lesão por pressão: abordagem multiprofissional.	Avaliar o processo de cicatrização de feridas crônicas em paciente atendido em Unidade de Saúde da Família.	Observou-se, quanto à avaliação do processo de cicatrização, uma melhora importante, considerando o tratamento realizado com Hidrogel, ácidos graxos essenciais (AGE) e creme barreira. Emergiram-se, de acordo com a taxonomia da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), os diagnósticos de Enfermagem dor crônica, lesão por pressão, tristeza e nutrição comprometida. Evidenciaram-se, posteriormente, dor crônica diminuída, lesão epitelizada, tristeza reduzida e nutrição eficaz, assim como suas respectivas intervenções.
2	SOUZA <i>et al.</i> (2020). BVS	Avaliação e tratamento de lesões por pressão na Estratégia Saúde da Família.	Conhecer como os enfermeiros atuam na avaliação e tratamento de lesões por pressão no contexto da Estratégia Saúde da Família.	Elencaram-se as seguintes categorias Participação em formação específica sobre lesão por pressão; Aplicação de método de avaliação de lesões por pressão; Indicação, utilização e disponibilidade de coberturas para a prevenção e tratamento de lesões por pressão e Orientações a pacientes e familiares sobre os cuidados com lesões por pressão.
3	DE LIMA <i>et al.</i> (2021). BVS	Escala de Braden: Benefícios de sua Aplicação na Prevenção de Lesão por Pressão no Âmbito Domiciliar.	Averiguar a eficácia da Escala de Braden como instrumento norteador na assistência para prevenção de lesão por pressão em	A incidência de lesão por pressão foi de 7%. Constatou-se que os indivíduos acamados em domicílio com alto risco, na escala de Braden, não mostraram incidência de lesão por pressão, enquanto os que apresentaram risco moderado houve incidência.

			indivíduos acamados no âmbito domiciliar.	
4	VANDERLEY <i>et al.</i> (2021). BVS	Risco de lesões por pressão em idosos no domicílio.	Analisar os fatores associados ao risco de desenvolvimento de Lesões por Pressão nos idosos atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar.	Observaram-se associações entre o risco de desenvolvimento de Lesão por Pressão e a escolaridade ($p=0,001$), renda ($p=0,024$), idosos acamados ($p<0,001$), portadores de Síndrome de Imobilidade ($p<0,001$), diagnóstico de úlcera vascular ($p<0,001$), Acidente Vascular Encefálico ($p=0,009$) e Demência ($p<0,001$).
5	ZANOTI. (2021). BVS	Acompanhamento de pacientes com feridas crônicas em uma unidade básica de saúde do interior paulista.	Apresentar dados sobre o acompanhamento de pacientes com feridas crônicas, usuários de uma Unidade Básica de Saúde de um município do interior paulista.	Participaram da pesquisa 05 pacientes, sendo 4 (80%) do sexo feminino e 1 (20%) do sexo masculino, com média de idade de 68 anos e temporalidade da ferida variando entre 10 meses e 08 anos. Destes, 2 (40%) apresentavam lesão por pressão, 1 (20%) pé diabético, 1 (20%) úlcera arterial e 1 (20%) sem diagnóstico definido.
6	VIEIRA; ARAÚJO. (2018). SCIELO	Prevalência e fatores associados a feridas crônicas em idosos na atenção básica	Analisar a prevalência de lesão por pressão, úlcera diabética e vasculogênica e fatores associados em idosos assistidos na atenção básica.	Participaram do estudo 339 idosos. A idade média foi de 71,1 anos, 67,3% eram do sexo feminino, 44% sem escolaridade, 85% com renda familiar baixa, 91,7% com doenças de base, 37,2% com restrição alimentar e 76,1% não praticavam atividade física. A prevalência de lesão por pressão foi 5,0%, úlcera diabética 3,2% e úlcera vasculogênica 2,9%. Não desenvolver atividade laboral e não praticar atividade física regularmente aumentaram, respectivamente, em 1,5 e 2,3 vezes as chances de apresentá-las. Ter mobilidade ativa e não ter restrição alimentar foram fatores protetores para não desenvolver ferida crônica.
7	CORREIA; SANTOS. (2019). BVS	Lesão por pressão: Medidas Terapêuticas Utilizadas por	Investigar as medidas terapêuticas utilizadas por profissionais de	Participaram 32 profissionais, onde 50% foram enfermeiros e 50% técnicos de enfermagem. Os cuidados realizados pela equipe de enfermagem ao portador de LP foram a avaliação da pele dos pacientes na admissão em 100% dos enfermeiros e

		Profissionais de Enfermagem	enfermagem no tratamento de lesões por pressão	56, 3% técnicos de enfermagem, o melhor momento para realizar este cuidado para 57, 2% dos enfermeiros e 50% técnicos de enfermagem é o banho no leito. A avaliação do risco dos pacientes para desenvolver LP, 100% dos enfermeiros e 93, 8% dos técnicos mencionaram realizá-la, sobre o modo como a realizam, 68, 8% dos enfermeiros informaram utilizar a Escala de Braden.
8	MENDONÇA <i>et al.</i> (2018). SCIELO	Prevenção de lesão por pressão: Ações prescritas por enfermeiros de centros de terapia intensiva.	Descrever as ações de enfermagem prescritas por enfermeiros para a prevenção de lesões por pressão e sua ocorrência em centros de terapia intensiva.	Foi encontrada associação estatística entre as ações de mudança de decúbito, aplicação de cobertura hidrocoloide em região sacral, realização de higiene externa, troca de fixação do cateter orotraqueal e/ou cateter nasointestinal e inspeção da pele com a ausência de lesões por pressão. A ocorrência de lesões por pressão foi encontrada em 49% dos clientes em ambas as instituições.
9	SOUSA; FAUSTINO. (2019). BVS	Conhecimento de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão.	Identificar o conhecimento dos enfermeiros assistenciais quanto à prevenção e aos cuidados com lesões por pressão (LP) em unidades de clínica médica e cirúrgica de um hospital universitário de Brasília.	A amostra foi de 38 enfermeiros, na qual 78.9%, acertaram entre 70 a 89% do instrumento, e somente dois enfermeiros (5,2%) obtiveram nota igual ou maior a 90% de acerto. Os itens de menor acerto estão relacionados ao uso de dispositivos, como luva d'água (23,6%), almofadas (23,6%), e em relação a posicionamento e reposicionamento, além da massagem em proeminências ósseas.

Fonte: Autoras, 2023.

4. DISCUSSÃO

A LPP é uma lesão de pele combinada a pressão exercida sobre as regiões de proeminência óssea constantes, prolongadas ou não, fricção e/ou cisalhamento. Alguns fatores predisõem o aparecimento da LPP e colocam em risco a integridade da pele tais como, mobilidade reduzida, atividade limitada, a circulação e perfusão reduzidas, desnutrição/má nutrição, umidade da pele, aumento de temperatura corporal, idade avançada, diminuição da percepção sensorial, estado de saúde geral e mental. Logo, vários fatores são responsáveis pela diminuição da tolerância tecidual (ZANOTI, 2021).

Para facilitar a discussão dos artigos do estudo, optou-se por realizá-lo em duas categorias temáticas.

Categoria 1: Caracterização da lesão por pressão no paciente domiciliar

Conforme Souza *et al.* (2020), as lesões por pressão podem ser divididas em diferentes estágios e muitas vezes necessitam de intervenção e cuidados para manejo adequado do indivíduo que vivencia o estresse.

Desta forma, Vanderley *et al.* (2021), descrevem como principais fatores de risco para desenvolvimento de lesões por pressão, perfil do paciente e características das lesões. Além disso, os autores constataram nesses estudos que em relação à idade, a faixa etária mais afetada é a dos idosos devido à dificuldade de mobilidade ao longo do tempo e às alterações na pele decorrentes do envelhecimento. Quanto às doenças anteriores, os pacientes sofreram acidente vascular cerebral, diabetes, doença de Parkinson, doença circulatória e doença de Alzheimer, ou sofreram algum tipo de acidente. Alguns estudos mostram que a maioria das lesões por pressão ocorre nas regiões sacral, trocantérica e calcânea.

Souza *et al.* (2020), relatam quanto a importância da avaliação das lesões por pressão pela enfermagem no processo até a cicatrização. A avaliação no domicílio deve ocorrer de maneira integral ao paciente, identificando as necessidades de saúde, sociais e psicológicas, sendo o exame físico o norteador do plano de cuidados. O tratamento geralmente é longo e as opções de curativos no mercado são múltiplas. Por isso, as ações de acompanhamento do profissional juntamente com o apoio dos cuidadores são essenciais para a completa cicatrização das lesões.

Categoria 2: Assistência domiciliar ao paciente domiciliado com lesão por pressão e atuação da enfermagem

Zanotti (2021), descreve que o papel inicial do enfermeiro no tratamento das lesões por pressão é avaliar essas lesões (aparência, localização, tamanho, tecidos presentes, momento) e investigar custos de manejo, fatores sociais, estado de saúde, nutrição e qualidade de vida dos pacientes. O processo de cuidado domiciliar vai desde a orientação da família (por exemplo, posicionamento na cama, mudança de posição) até a utilização de novas técnicas de tratamento e curativos para rejuvenescer a pele afetada.

Correia e Santos (2019), relatam sobre a necessidade e importância da Escala de Braden na avaliação do paciente realizada durante o atendimento de enfermagem domiciliar. Esta ferramenta é utilizada como instrumento metodológico para a prevenção da lesão por pressão, onde o seu escore norteia o julgamento clínico e a tomada de decisões. Através da pontuação gerada é possível classificar o paciente de acordo com o risco ou não de desenvolver lesões e realizar um plano de cuidados de modo a preveni-las (DE LIMA *et al.*, 2021).

Conforme Zanotti (2021), aponta também em seu estudo que o uso da escala de Braden, auxilia na prevenção desde o momento da internação hospitalar até a alta e ainda no domicílio. Deste modo, o enfermeiro deve observar e avaliar a pele do paciente a cada visita, principalmente nas regiões de proeminências ósseas, correlacionando com a escala e implementando medidas a cada mudança na pontuação.

Também foi adotado o Protocolo de Prevenção de Lesões por Pressão do Departamento de Saúde, que estipula as seguintes medidas: Avaliar o paciente no momento da consulta, reavaliar a cada novo contato com o paciente, controlar a umidade, manter o paciente seco e hidratar a pele durante o processo. nutrição e hidratação, mudar de posição e evitar contato contínuo com o colchão, principalmente onde os ossos ficam salientes, onde o risco é maior. Isso demonstra a importância de estratégias e ferramentas para um cuidado adequado nesta situação (CORREIA; SANTOS, 2019).

Alguns autores relatam como medida de prevenção adquirida pela equipe de enfermagem mais observadas, foi a realização da limpeza da pele, hidratação da pele ressecada, a inspeção da pele dos pacientes na admissão, mudança de decúbito a cada 2 horas como também providenciam superfícies de apoio para calcâneo, revelando um baixo indicador de medidas importante de prevenção Apesar do entendimento acerca da necessidade do reposicionamento, deve-se considerar ainda que o paciente acamado possui características que dificultam a periodicidade das mudanças de decúbito e contribuem para o desenvolvimento da LP (VIEIRA; ARAÚJO, 2018).

Em alguns achados na literatura confirma o que os autores acima mencionaram, sobre a hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes; realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez por dia; uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os calcanhares; mudança de posição a cada duas horas para reduzir a pressão local (BRASIL, 2020).

Dado corroborado por um estudo, quanto às medidas preventivas foram mencionadas ações de prevenção que contemplam a aplicação de placas de hidrocoloide regular na região sacra. Em uma busca nos estudos da literatura, confirma o uso regular de placas de hidrocoloide, sendo eficaz onde cria um meio úmido na superfície da ferida. Estimula a angiogênese por ser impermeável à água e gases, a camada promove isolamento térmico e meio hipóxico, o que estimula a angiogênese. Além de inibir o crescimento bacteriano (GOMIDE *et al.*, 2020).

Um dos autores, relata que mesmo com todas as tecnologias atuais, a LPP ainda é um problema de saúde com grande incidência, e de difícil tratamento, no qual geralmente é dispendioso e complexo. Desta forma, é necessário que vise o cuidado direcionado, individualizado e integrais ao paciente que apresenta risco para LPP, o enfermeiro é responsável pela implementação desse cuidado, sendo necessário o domínio e o conhecimento sobre este tema, para que possa prestar a assistência de maneira adequada aos pacientes (SOUSA; FAUSTINO, 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As lesões por pressão são um grave problema de saúde, comumente nas rotinas diários de profissionais de saúde atuantes com pacientes acamados. Prevenir e tratar de pacientes com lesões de pele ainda podem ser vistos como desafios na prática do enfermeiro, porém é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem preveni-los para que tal efeito adverso não ocorra durante a internação do paciente. Torna-se necessário que o enfermeiro identifique as reais necessidades do indivíduo, que transcenda o foco da ferida e utilize a sua observação, experiência prática e conhecimentos científicos, considerando as esferas psicológica, social e espiritual, a fim de planejar os seus cuidados.

Observa-se que ofertar uma assistência padronizada ao paciente idoso frágil em domicílio para prevenir LPP é um enfrentamento a ser encarado pelo pessoal de enfermagem, família e cuidadores. O profissional de enfermagem precisa visar holisticamente o paciente, não apenas prevenir a lesão em si, assim como também ter a sensibilização para planejar um cuidado humanizado, com assistência em sua integralidade.

Notou-se também que os profissionais de enfermagem precisam conhecer a respeito de todos os aspectos de risco para o surgimento de uma lesão por pressão, fazendo consultas domiciliares regularmente com implementação de ações de prevenções que sejam eficientes, direcionando os cuidadores para prevenir a evolução de uma LPP.

Ressalta-se que, apesar da importância da abordagem da temática, ainda são incipientes os estudos que envolvem o assunto e a utilização do processo de Enfermagem como instrumento metodológico para se orientar e organizar o cuidado. Sugere-se a realização de outras pesquisas para que se possa aprofundar o conhecimento acerca do tratamento e dos cuidados a serem realizados.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Angélica M. Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Divinópolis, v.70, p199-208, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672017000100210&script=sci_abstract&tlng=pt>

CORREIA, Analine de Souza Bandeira; SANTOS, Iolanda Beserra da Costa. Lesão por pressão: medidas terapêuticas utilizadas por profissionais de enfermagem. **RBCS [Internet]**, v. 23, n. 1, p. 33-42, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.2317-6032.2019v23n1.36793>.

DE LIMA, Nataline Rocha et al. Escala de braden: benefícios de sua aplicação na prevenção de lesão por pressão no âmbito domiciliar. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 25, n. 2, 2021.

DE OLIVEIRA, Karoline F. et al. Support surfaces in the prevention of pressure ulcers in surgical patients: An integrative review. **International Journal of Nursing Practice**, v. 23, n. 4, p. e12553, 2017.

ENGELS, Dawn et al. Pressure ulcers: factors contributing to their development in the OR. **AORN journal**, v. 103, n. 3, p. 271-281, 2016.

FERREIRA Dharah P.C., GUARDA, Flávio R. B. A percepção dos cuidadores familiares acerca da úlcera por pressão em idosos. **Rev enfermagem UFPE online**. Recife, p 321-7, nov. 2015. Disponível em <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/10751/11869>>

FUZY, Kelly M.; VEGA, Rafael A. Hospital-acquired pressure ulcers in the ambulatory surgery setting. **AORN journal**, v. 103, n. 2, p. 224-228, 2016.

GOMIDE, Paula Regina Silva et al. Uso de hidrocoloide no tratamento de ferida térmica em cão. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 48, n. 1, p. 585, 2020.

LAMÃO, Luana C.L.; QUINTÃO, Vanilda A.; NUNES, Clara R. Cuidados de enfermagem na prevenção de lesão por pressão. 2016.

MENDES, Karina D.S.; SILVEIRA, Renata C.C.P.; GALVÃO, Cristina M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

MENDONÇA, Paula Knoch et al. Prevenção de lesão por pressão: ações prescritas por enfermeiros de centros de terapia intensiva. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 27, p. e4610017, 2018.

SANTOS, Marília Lourencio dos et al. Cicatrização de lesão por pressão: abordagem multiprofissional. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-7], 2019.

SANTOS, Rosenilda Rodrigues et al. Educação em saúde: conhecimento dos enfermeiros para prevenção da lesão por pressão no domicílio. **Espaço para a saúde**. Curitiba, v. 19, n.2, p. 54-63. Dez, 2018. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-981816>>

SOUSA, Rayne Caitano de; FAUSTINO, Andréa Mathes. Conhecimento de enfermeiros sobre prevenção e cuidados de lesão por pressão. **Rev. pesquis. cuid. fundam.(Online)**, p. 992-997, 2019.

SOUZA NETO, Vinicius L. Ações de enfermagem na prevenção de úlceras por pressão em idosos. **Revista Saúde**, Guarulhos, v 10, p 87-96, 2016. Disponível em <<http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/2267/1832>>

SOUZA, Elisângela et al. Avaliação e tratamento de lesões por pressão na Estratégia Saúde da Família. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-7], 2020.BRASIL. Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA). Cartaz: Práticas Seguras para Prevenção de Lesão por Pressão. Disponível em:

<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-10-praticas-seguras-para-prevencao-de-lesao-por-pressao> .

SOUZA, Flavio Santos; SANTANA, Thaianne Borges Silva. Atuação do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão em pacientes hospitalizados. 2023.

SOUZA, Lucas Loubato. Úlceras por pressão em pacientes da atenção domiciliar. 2014. 48 f. Monografia (Bacharel em Enfermagem) – **Faculdade de Ceilandia**, Ceilandia. Disponível em: <http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9324/1/2014_LucasLobatoDeSouza.pdf>

SOUZA, Nauã R. de et al. Fatores predisponentes para o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes idosos: uma revisão integrativa. **Rev Estima**, v. 15, n. 4, p. 229-39, 2017.

VANDERLEY, Isabel Cristina Sibalde et al. Risco de lesões por pressão em idosos no domicílio. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-14], 2021. CUDDIGAN, Janet; BERLOWITZ, Dan R.; AYELLO, Elizabeth A. Pressure ulcers in America: prevalence, incidence, and implications for the future. **Advances in skin & wound care**, v. 14, n. 4, p. 208, 2001.

VIEIRA, Chrystiany Plácido de Brito; ARAÚJO, Telma Maria Evangelista de. Prevalência e fatores associados a feridas crônicas em idosos na atenção básica. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017051303415>

ZANOTI, Marcia Diana Umebayashi. Acompanhamento de pacientes com feridas crônicas em uma unidade básica de saúde do interior paulista. **CuidArte, Enferm**, p. 196-204, 2021.